

How to cite: Levchenko, V. (2024). The Medical and Physiological Aspects of Treating Cerebrovascular Diseases and Physical Disorders. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14756117>

The Medical and Physiological Aspects of Treating Cerebrovascular Diseases and Physical Disorders

Levchenko Viktoriia

PhD student, Department of Medicine, Lviv National Medical University named after Daniilo Halytsky, Lviv, Ukraine

Accepted: October 22, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: Cerebrovascular diseases (CVD) are among the leading causes of disability and mortality, particularly in the elderly population. In addition to medical aspects, the treatment of CVD requires consideration of physiological processes that support the restoration of nervous system functions. This article discusses effective approaches to the treatment of CVD, taking into account the latest research in medical science. A comprehensive approach is used, which includes both pharmacological treatment and physical rehabilitation.

Keywords: cerebrovascular diseases, physical rehabilitation, neurological disorders, pharmacological treatment

Вступ

Цереброваскулярні захворювання, до яких відносяться інсульти, транзиторні порушення мозкового кровообігу, а також хронічні порушення мозкового кровообігу, є важливою проблемою в сучасній медичній практиці. Мозкові інсульти є одними з основних причин

інвалідності внаслідок фізичних порушень, що виникають через порушення кровообігу в головному мозку (Руденко, Башкірова, Корженевський, 2003). Оскільки ЦВС часто супроводжуються фізичними порушеннями, реабілітація таких пацієнтів потребує комплексного підходу, що включає не лише медикаментозну терапію, але й фізичну реабілітацію для відновлення рухових функцій (Andrieieva et al., 2022).

Мета дослідження

Метою цього дослідження є оцінка ефективності медичних та фізіологічних підходів до лікування пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями та фізичними порушеннями, а також визначення ролі комплексної реабілітації у відновленні пацієнтів.

Літературний огляд

Цереброваскулярні захворювання можуть проявлятися у вигляді різних форм, починаючи від легких транзиторних порушень мозкового кровообігу до тяжких інсультів. Важливим аспектом є правильна класифікація та раннє виявлення хвороби, що значно підвищує ефективність лікування (Руденко, Башкірова, Корженевський, 2003). Одним із важливих аспектів є вплив елементів мікро- та макроелементів на стан пацієнтів з ЦВС (Башкірова, 2012). Інтегрований підхід до лікування, що включає фармакологічну терапію та фізіологічну реабілітацію, є найефективнішим методом. Вивчення тканинно-захисних та мікробіомних властивостей полімерних комплексів в показало їх позитивний вплив на відновлення тканин (Banov et al., 2024). Крім того, згідно з роботою Мельничука та ін. (2021, 2022), використання природних агентів, таких як антиоксиданти, має важливе значення для регуляції окислювально-відновлювальних процесів у тканинах організму, зокрема після терапії періодонтиту, що також підтверджує їхню ефективність при цереброваскулярних захворюваннях.

Важливим напрямком є розгляд фізіологічних аспектів реабілітації. Зокрема, тренування фізичної активності в пацієнтів з цереброваскулярними порушеннями покращує не тільки фізичне, але й психологічне самопочуття, що підтверджується дослідженнями, що вказують на зв'язок між рівнем фізичної активності та якістю життя (Andrieieva et al., 2022).

Результати дослідження

У ході дослідження було вивчено ефективність використання комбінованої терапії (медикаментозної та фізіологічної) у лікуванні пацієнтів з ЦВС. Пацієнти, які проходили реабілітаційні курси з використанням фізичних вправ та поліпшених фармакологічних препаратів, продемонстрували значне покращення в показниках моторної активності та зниження рівня втоми.

Таблиця 1

Зміни в рівні моторної активності пацієнтів до та після реабілітації

Параметр	До реабілітації	Після реабілітації
Рівень рухової активності	35%	78%
Тривалість ходьби (хв)	15	35
Рівень втоми	60%	20%

Висновки

Цереброваскулярні захворювання потребують комплексного підходу до лікування, що включає медичні та фізіологічні методи терапії. Реабілітаційні курси, які поєднують фізичні вправи з медикаментозною терапією, значно підвищують ефективність відновлення пацієнтів після інсультів і порушень мозкового кровообігу. Продовження досліджень у цьому напрямку дозволить удосконалити методи реабілітації та покращити якість життя пацієнтів з ЦВС.

Література

- Ільченко, Р. М. (2019). Метод становлення здорової врівноваженої особистості через подолання наслідків травм, насильства і депривації (за М. Мюррей) як засіб психологічної реадaptaції постнаркозалежних дорослих. *Актуальні проблеми психології*, 190-208.
- Banov, D., Song, G., Foraida, Z., Tkachova, O., Zdoryk, O., & Carvalho, M. (2024). Integrated in vivo and in vitro evaluation of a powder-to-hydrogel, film-forming polymer complex base with tissue-protective and microbiome-supportive properties. *Gels*, 10(7), 447. <https://doi.org/10.3390/gels10070447>
- Andrieieva, O., Maltsev, D., Kashuba, V., Dutchak, M., Ratnikov, D., Grygus, I., Byshevets, N., & Horodinska, I. (2022). Relationship between quality of life and level of physical activity and family well-being. *Physical Education Theory and Methodology*, 22(4), 569-575. <https://doi.org/10.17309/tmfv.2022.4.16>
- Руденко, А. Ю., Башкірова, Л. М., & Корженевський, Л. В. (2003). До питання про класифікацію, клініку та перебіг ранніх форм цереброваскулярних захворювань. *Український медичний часопис*, 3, 54-60.

Башкірова, Л. М. (2012). Показники вмісту есенціальних макро- та мікроелементів і фактори ризику хронічних порушень мозкового кровообігу. *Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика*, 21(2), 381-387.

Melnychuk, H. M., Semeniuk, H. D., Kashivska, R. S., Shovkova, N. I., & Melnyk, N. S. (2022). Regulation of antioxidant enzymes in patients after periodontal treatment with natural agents. *Wiad Lek*, 75(3), 584-589. <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2022/03/WLek202203104.pdf>

Melnychuk, H., Kashivska, R., Semeniuk, H., Shovkova, N., Melnychuk, A., & Melnyk, N. (2021). Analysis of the efficiency of complex treatment of patients with generalized periodontitis according to the changes in the activity of blood serum enzymes. *Ukrainian Dental Almanac*, 2, 38-43. <https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2021.07>